

YOSHLARDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH MEZONLARI

Usmonova Odina Habibovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Mutaxassislik fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi, 3-darajali yurist.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bilan bog‘liq masalalar, xususan yoshlarning huquqiy tarbiyasi, huquqiy ongi va madaniyatini rivojlantirish jarayonida Konstitutsiya hamda qonunlarimizning ahamiyati hamda amalga oshirilayotgan sayi-harakatlar xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: “huquqiy ong”, “huquqiy tarbiya”, “huquqiy madaniyat”, Milliy dastur, konsepsiya, yuridik ta’lim.

Abstract: This article will talk about issues related to the promotion of legal consciousness and legal culture in our country, in particular about the importance of the Constitution and our laws in the process of developing the legal education, legal consciousness and culture of young people, as well as the activities carried out.

Key concepts: "legal consciousness", "legal education", "legal culture", National Program, concept, legal education.

Fuqarolarning huquqiy ongini tarbiyalash va yuksaltirish borasida mamlakatimizda - “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy dasturi” va “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi” ishlab chiqilgan. Ushbu dastur va konsepsiya doirasida ko‘pgina chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo‘lsa ham xalqimizning huquqiy ongi, huquqiy dunyoqarashi, huquqiy madaniyat tarbiyasi xamon dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Binobarin bugungi kunda fuqarolar, ayniqsa yoshlarimizning ba’zi toifalari o‘z huquqiy bilimlarini oshirish va undan samarali foydalanish borasida o‘z ustida ishlamayaptilar. Bugungi milliy yuksalish sharoitida

fuqarolarimizning huquqiy madaniyatini yuksak bo‘lishi ijtimoiy munosabatlarni barqaror asosda rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi.

Yangi O‘zbekiston rivojlanish va taraqqiyot sari shiddat bilan odimlar ekan, unda yashayotgan fuqarolarning turmush faravonligi, erkinliklarini huquqiy kafolati ta’minlanib borilmokda. Yurtimizda yashayotgan barcha insonlar uchun, millati, tili, dinidan kat’iy nazar munosib turmush tarzi, imkoniyatlar yaratib berish davlatimiz siyosatining maxmun-mohiyatini tashkil etadi. Zero, biz bu narsalarni Yurtboshimizning har bir o‘tkazayotgan soha va tarmoq yig‘ilishlarida, chiqishlarida guvohi bo‘lib turibmiz. Mazkur jarayonda Konstitutsiya va qonunlar o‘zida jamiyatda demokratiyaning taraqqiyot va oshkoralik darajasi, inson farovonligi, uning huquqiy himoyasi, davlat va siyosiy institutlar demokratizmini ifoda etmokda. Olimlarning ta’kidlashicha, - O‘z huquq va burchlarimizni anglashda Konstitutsiya va qonunlarni bilish hamda ularga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki o‘z huquq va burchlarini bilgan inson o‘z xatti-harakatini qonun doirasida amalga oshiradi. Boshqa kishilarning hamda davlat va jamiyat huquqni hurmat qiladi. Natijada qonun ustivorligi ta’minlanadi. Bu esa, davlatimiz xavfsizligi, barqarorligi va taraqqiyotining garovi bo‘lib xizmat qiladi”.¹

Hozirgi kunda “huquqiy ong”, “huquqiy tarbiya”, “huquqiy madaniyat” tushunchalari ijtimoiy hayotda va odamlar tafakkurida tobora dadilroq o‘rin egallab, borgan sari dolzarb ahamiyat kasb etmokda. Buning jiddiy hayotiy sabablari bor albatta. Biz mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat, adolatli fuqarolik jamiyati barpo etish uchun kurashmoqdamiz. Bunday davlat va jamiyatning mohiyati qonun va me’yoriy huquqiy hujjatlarda o‘z aksini topgan xamda Prezidentimiz asarlarida ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Bu masalalarning barchasini hayotga tadbiq etilishida, amaliyotda o‘z aksini topishida asosiy qomusimiz – O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24 maydagi PF–80-son “Ma’muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas’uliyatini

¹ Qosimov N., Jumayev Sh., Tog‘ayqulov T. Globallashuv: oila va farzand tarbiyasi. –T.: “Turon zamin ziyo”, 2016. 39-bet.

yana-da oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to‘g‘risida”gi Farmoni jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish masalasida, ayniqsa, yoshlarning tarbiyasida muhim huquqiy hujjat bo‘lganligini ta’kidlash joiz. Zero Farmonda mamlakat kelajagi – qonunga itoatkor va huquqbuzarlikka toqatsiz yoshlar bilan” g‘oyasi asosida yoshlarda turli salbiy omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida: yoshlarda qonunlarga hurmat, mamlakatga daxldorlik hamda vatanparvarlik hissi kuchaytirilishi; yuridik ta’lim muassasalari talabalari tomonidan yoshlar o‘rtasida “Tengdoshimga huquqiy yordam” tadbirlari o‘tkazib borilishi; yoshlarning huquqiy bilimlarini yuksaltirishga qaratilgan onlayn huquqiy savodxonlik maktabi tashkil etilishining belgilanganligi e’tirof etish mumkin.²

Bugun jahon hamjamiyati O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi misolida O‘zbekiston xalqi uchun inson huquqlari, umuminsoniy qadriyatlar, demokratiya oddiy so‘zlar emas, balki hayot qonuni bo‘lib, xalq uni doimo ardoqlashi, unga so‘zsiz amal qilishiga ishonch hosil qilmoqda. Konstitutsiya dunyo xaritasida O‘zbekiston Respublikasi suveren davlat ekanligi, uning huquqiy tizimi tobora mustahkamlanib borayotganligi, inson huquqlari, manfaatlari va ehtiyojlarining samarali ta’minlanayotganligi ko‘z-ko‘z qilmoqda.

Demokratik huquqiy davlat qurish jarayonini yana-da chuqurlashtirish, uning izchilligi va samaradorligini ta’minlash-mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy islohotlarning eng asosiy yo‘nalishiga bo‘lib qoldi. Mamlakatimiz siyosiy hayotini barcha sohalarini, davlat va jamiyat qurilishini erkinlashtirish jarayonlari fuqarolarning siyosiy va huquqiy madaniyati saviyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu jarayonda demokratiya, fikr va vijdon erkinligi, plyuralizm va inson huquqlarini ta’minlash, gumanizm va umuminsoniy kadriyatlarga suyanib yashash tamoyili asosiy mezonga aylanadi.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24 maydagi PF–80-son “Ma’muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas’uliyatini yana-da oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://gov.uz/oz/adliya/news/view/14197>

Ma’lumki, jamiyatda qonun ustivorligini ta’minlash ijtimoiy adolatni vujudga keltirish, inson faravonligi va manfaatlarini ta’minlashga huquqiy va ijtimoiy jihatdan mustahkam poydevor tayyorlaydi. Ijtimoiy adolat insonlar faravonligi ta’minlash, huquqlari va qadr-qimmatini ulug’lash, insonni har tomonlama yuksaltirish bilan bog’liq muhim ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Ijtimoiy adolat asrlar davomida rivojlanib va takomillashib kelayotgan, insoniyat uchun eng muhim qadriyatlarni mujassamlashtirgan g’oya hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, fuqarolik jamiyati qurilishida ijtimoiy adolat fenomeni o’zining mukammal ko’rinishiga ega bo’ldi.

Konstitutsiya va qonunlarimiz mohiyatini qanchalik anglab yetsak, bizning huquqiy madaniyatimiz shunchalik yuksak bo’ladi, hayotga qarashimiz, jarayonlarni idrok etishimiz, demokratik ong va tafakkurimiz yuqori bo’ladi. Mamlakat fuqarosi sifatida, unga xizmat qilish, ijtimoiy-siyosiy islohotlarda bevosita va bilvosita ishtirok etish, taraqqiyot uchun xizmat qilish malakasiga ega bo’lamiz. Jamiyatda qonunlar ishlashi uchun unga hayotimizda doimiy ravishda amal qilish salohiyati xalqimizda shakllanishi muhimdir.

Huquqiy ong huquqiy madaniyatning bir qismi bulib, u davlat va huquqiy voqeliklar haqidagi g’oyalar, qarashlar, his-tuyg’ular, kayfiyatlar tizimidir. Huquqiy ongda huquqiy ruhiyat va huquqiy mafkura jiddiy o’rin tutadi. Davlat va jamiyatning eng faol, fidoiy, ilg’or, yuksak ong va bilimga ega bo’lgan, fuqarolik burch va mas’uliyatini yuqori saviyada anglab yetgan vatanparvar fuqarolarni biz huquqiy madaniyatli shaxslar deb atay olamiz.³

Huquqiy madaniyat insonlar tafakkuri, dunyoqarashi, xatti-harakatlari, hayotda egallagan mavqei, darajasi, salohiyati bilan bog’liq jarayondir. Inson xar tomonlama barkamol, ilmi, teran fikrli bo’lsa, uning huquqiy ongi ham yuqori bo’ladi.

Huquqiy madaniyatni fuqarolar, ayniksa yoshlar o’rtasida, talabalar, o’kuvchilar o’rtasida yuksaltirish, ularni huquqiy bilimlarini oshirish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan huquqiy, ijtimoiy-siyosiy islohotlar mohiyatini to’liq tushuntirib, huquqiy ta’limni samaradorligini esa oshirib borishimiz darkor.

³ Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari. O’quv qo’llanma. (Muallif – Saidqosimov Akbar Isaxonovich.) O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. Toshkent, 2021.71-bet.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24 maydagi PF–80-son “Ma’muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas’uliyatini yana-da oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://gov.uz/oz/adliya/news/view/14197>
3. Qosimov N., Jumayev Sh., Tog‘ayqulov T. Globallashuv: oila va farzand tarbiyasi. –T.: “Turon zamin ziyo”, 2016. 39-bet.
4. Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari. O‘quv qo‘llanma. (Muallif – Saidqosimov Akbar Isaxonovich.) O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Toshkent, 2021.71-bet.